

Análisis de la configuración de los pasillos de un invernadero de tipo mediterráneo para la navegación de robots móviles

Fernando Cañadas-Aránega^{1*}, José Carlos Moreno¹, Francisco Rodríguez¹ y José Luis Blanco-Claraco²

¹ Departamento de Informática, CIESOL, CeiA3. Universidad de Almería, 04120, Almería, España.

² Departamento de Ingeniería, CIESOL, CeiA3. Universidad de Almería, 04120, Almería, España.

* Autor de correspondencia: fernando.ca@ual.es

Palabras clave: Robótica en agricultura, análisis económico, MVSIm y ROS2 Humble.

Resumen

Este estudio analiza las diferentes configuraciones de pasillos en un invernadero mediterráneo, con el objetivo de optimizar la eficiencia y sostenibilidad de la agricultura intensiva, esencial ante el crecimiento poblacional. El objetivo es mejorar la automatización y reducir la pérdida de producción provocada por la adaptación de los invernaderos para la navegación de robots. Se examinan configuraciones de pasillos típicas en un invernadero experimental de Agroconnect, ubicado en la Universidad de Almería, utilizando el simulador MultiVehicle Simulator (MVSIm) y ROS 2 Humble para emular el comportamiento del robot en condiciones reales de terreno. Las simulaciones consideraron distintas variables, como el tiempo de recorrido en tareas de pulverización, el impacto de la pendiente y la distribución de pasillos centrales y laterales. Los resultados concluyen que ciertas configuraciones de acceso y distribución de los pasillos pueden optimizar el consumo energético del robot, reducir la mano de obra y mantener la productividad del cultivo, presentando ventajas en términos económicos y de sostenibilidad.

1. INTRODUCCIÓN

La adopción de robots en la agricultura de invernadero ha avanzado lentamente debido a los altos costos (referencia), asociados tanto al robot como a las adaptaciones de infraestructura necesarias para optimizar su eficiencia (aplanamiento del suelo, reorganización y/o reducción de los cultivos para facilitar la navegación, etc.). Estos cambios, aunque sostenibles desde el punto de vista de la robótica, generan rechazo entre los agricultores, ya que la reducción de la superficie de cultivo reduce la producción. Para una integración efectiva de robots en invernaderos, es fundamental realizar un análisis de viabilidad que evalúen distintas configuraciones de los invernaderos mediterráneos, buscando el compromiso entre la producción y la integración de la tecnología. En este proceso, los simuladores juegan un papel clave al proporcionar datos preliminares, identificar fallos de diseño y permitir ajustes antes de la construcción de prototipos, mejorando la eficiencia y sostenibilidad de la robótica en la agricultura (Cañadas-Aránega et al., 2024b).

Este trabajo se centra en el estudio de diferentes configuraciones típicas de los pasillos de invernaderos mediterráneos, analizando el consumo del robot frente a la producción.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección se describen los materiales y métodos para llevar a cabo este trabajo.

2.1. Materiales

2.1.1. Invernadero Agroconnect

Para la simulación se emplea un modelo 3D del invernadero experimental de Agroconnect¹, ubicado junto a la Universidad de Almería y descrito en (Cañadas-Aránega et al., 2024a). En las Fig. 1.a. y Fig. 1.b. se muestran los modelos 3D del invernadero y tomatera, respectivamente, mientras que en la Fig. 1.c. se muestra el robot presentado en (Aranega et al., 2024).

Figura 1: Modelos 3D de los componentes de la simulación

2.1.2. Robot AgriCobIoT II

Las simulaciones se realizan con el modelo 3D del robot móvil real "AGRICOBIIOT II", una plataforma diseñada y desarrollada íntegramente por el grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica (ARM) en el marco del proyecto AGRICOBIOT² (Moreno Úbeda et al., 2022).

2.1.3. MultiVehicle Simulator

Para la simulación, se utilizará el simulador *MultiVehicle Simulator* (MVSIM) (Blanco-Claraco et al., 2023), en el que se pueden emular diferentes escenarios junto a diferentes tipos de suelos. Para este trabajo, se utilizará una superficie de enarenado con pendiente variable, propia de un invernadero Mediterráneo.

2.2. Métodos

Para realizar una comparativa cuantitativa, se definirá la tasa de producción normalizada ($T_{p_{nor}}$) frente a una configuración de referencia. Este indicador permite combinar la capacidad de cultivo con la eficiencia de uso del robot, con el fin de comparar distintas configuraciones e identificar la óptima para la correcta integración de la robótica. Es importante notar que cuanto mayor es la eficiencia de uso del robot, en términos del tiempo invertido en recorrer el invernadero, menor es su consumo, y por tanto mayor es su autonomía y menor es su huella de carbono. Con el consumo total, es posible estimar los Kg de CO₂ que se lograrán reducir con el uso del robot en el invernadero.

¹ Agroconnect: <https://agroconnect.es/>

² Proyecto AgriCobIoT: PY20_00767 (CTEICU/FEDER)

3. RESULTADOS

En esta sección, se muestran los resultados de las cuatro configuraciones típicas de un invernadero mediterráneo con plantación en hidropónico:

- **Pasillo central (PC).** Esta configuración es la que actualmente se encuentra en el invernadero de ensayos. En este caso, el robot debe navegar hasta final de cada pasillo y volver sobre el trayecto ya recorrido, realizando el doble de consumo (Fig. 3.a.), invirtiendo 43 min y 30 s, lo cual coincide con los ensayos reales realizados (Cañadas-Aránega, 2024a).
- **Dos pasillos laterales (PL).** El robot debe navegar al final de cada pasillo y realizar un cambio al final del mismo, invirtiendo 20 min y 30 s (Fig. 3.b.).
- **Pasillo central con tresbolillo al final de cada pasillo PCT):** el robot gira al final de cada pasillo, invirtiendo 20 min y 21 s (Fig. 3.c.).
- **Un pasillo lateral con huecos al final de cada pasillo par (PCL):** Como en el caso anterior, el robot gira al final de cada pasillo, invirtiendo 20 min y 23 s (Fig. 3.d.).

Figura 2: Distintas configuraciones de pasillos de invernaderos mediterráneos

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Para realizar una comparativa, se tomará el escenario PC como referencia ya que es el que tenía el invernadero Agroconnect en la última campaña, en la que se estimó una producción media de 45 Kg/saco. En la Tabla. 1 se exponen los datos proporcionados por el agricultor locales, acorde con la última campaña, así como el valor de la tasa de producción normalizada para cada configuración.

Tabla 1: Datos de producción de cada configuración ($conf \in \{PC, PL, PCT, PCL\}$)

Config.	Nº sacos	Producción (Kg)	Tiempo Robot (s)	$T_{p_{conf}} = \left(\frac{Kg_{conf}}{t_{conf}} \right)$	$T_{p_{nor}} = \frac{T_{p_{conf}}}{T_{p_{PC}}}$
PC	440	19.800	2568	7,69	1
PL	420	18.900	1258	15,02	1,953
PCT	418	18.810	1251	15,03	1,955
PCL	430	19.350	1253	15,44	2,007

Como se puede observar, la configuración PCL presenta un valor de producción de 450 Kg menos que la PC (referencia), pero invirtiendo 22 min y 31 s menos en el desplazamiento, llegando a una tasa de producción normalizada casi del doble de la de la PC. Esta configuración implica una reducción de consumo de 25 Ah a 24 V, (0,6 kwh) y reduciendo la huella de carbono 0,285 Kg de CO₂. Para una tarea de inspección donde el robot realiza, como mínimo, un análisis completo diario, supondría una reducción de 104 Kg de CO₂ anual. Por tanto, es necesario alcanzar un compromiso entre una pérdida de producción, disminución de mano de obra, aumento de la seguridad en las tareas y una mejora en la sostenibilidad con menor consumo de energía y menor emisión de CO₂.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Proyecto 'CyberGreen', PID2021-122560OB-I00, y la infraestructura 'AgroConnect.es' utilizada para llevar a cabo esta investigación, beca EQC2019-006658-P, (MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER). Asimismo, el autor Fernando Cañadas-Aránega cuenta con una beca FPI (PRE2022-102415) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencias

- Aranega, F. C., Claraco, J. L. B., Álvarez, F. J. M., & Úbeda, J. C. M. (2024). Navegación de un robot Ackermann para tareas de transporte en invernaderos mediterráneos con MultiVehicle Simulator (MVSIM). *Jornadas de Automática*, (45).
- Blanco-Claraco, J. L., Tymchenko, B., Mañas-Alvarez, F. J., Cañadas-Aránega, F., López-Gázquez, A., & Moreno, J. C. (2023). MultiVehicle Simulator (MVSIM): Lightweight dynamics simulator for multiagents and mobile robotics research. *SoftwareX*, 23, 101443.
- Cañadas-Aránega, F., Blanco-Claraco, J. L., Moreno, J. C., & Rodríguez-Díaz, F. (2024a). Multimodal Mobile Robotic Dataset for a Typical Mediterranean Greenhouse: The GREENBOT Dataset. *Sensors*, 24(6), 1874.
- Cañadas-Aránega, F., Moreno, J. C., Blanco-Claraco, J. L., Giménez, A., Rodríguez, F., & Sánchez-Hermosilla, J. (2024c). Autonomous collaborative mobile robot for greenhouses: Design, development, and validation tests. *Smart Agricultural Technology*, 100606.
- Moreno Úbeda, J. C., Cañadas-Aránega, F., Rodríguez, F., Sánchez-Hermosilla, J., & Giménez, A. (2022). Modelado 3D y diseño de un robot colaborativo para tareas de transporte en invernaderos. In *XLIII Jornadas de Automática* (pp. 785-791). Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións.